

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

професійної спільноти вирішальну роль відіграє міжнародна солідарність та обмін досвідом. Визнання значущості роботи українських соціальних працівників з боку міжнародних організацій є важливим чинником підтримки їхньої ідентичності та запобігання відчуттю ізоляції та знецінення.

Ефективна підтримка професійної ідентичності потребує системного, багаторівневого підходу, що охоплює індивідуальні рефлексивні практики, організаційну супервізію, професійну освіту та інституційну підтримку на рівні держави та міжнародної спільноти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балахтар В. Професійна ідентичність особистості-фахівця соціальної роботи. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*. 2017. Вип. 18. С. 239-240.
2. Сучасні виклики та загрози системі національної стійкості України: [матеріали Круг. столу] (м. Вінниця, 20 черв. 2025 р.). Вінниця: ГО МОПЛ, 2025. С. 81-86.
3. Столярик О., Семигіна Т. Стійкість професійної ідентичності соціальних працівників: міжнародні уроки та українські виклики. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота*. 2025. 1 (11). С. 68-76.

DOI: 10.5281/zenodo.20748444

ТИМЧУК Людмила
докторка педагогічних наук, професорка,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна

ПАРТИСИПАТИВНА ПАРАДИГМА

У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Сучасна соціальна робота серед пріоритетних напрямів визначає підтримку суб'єктності клієнта, партнерство та активне залучення людини до процесу розв'язання власної проблемної ситуації. Участь розглядається як необхідна умова

ефективної соціальної взаємодії, що передбачає перехід від пасивного очікування допомоги до спільного ухвалення рішень і відповідальності за їх реалізацію. Відтак подолання соціальних проблем пов'язується не лише з наданням послуг, а й із розвитком практик співучасті та усвідомленого включення людини у визначення власних потреб і шляхів життєвої підтримки.

У цьому контексті особливого значення набуває партисипативний підхід, який орієнтує професійну взаємодію на активну участь клієнта у визначенні потреб, ухваленні рішень та плануванні шляхів розв'язання проблем. Його концептуальні засади відомі з праць Ш. Арнштейн [1], Б. Барбера [2] та М. Циммермана [3], які розглядали участь як механізм демократизації суспільства, розвитку суб'єктності та розширення можливостей людини. Зокрема, модель «драбини громадянської участі» Ш. Арнштейн і сьогодні використовується для оцінювання рівня залучення громад і клієнтів до процесів ухвалення рішень, а концепція наснаження М. Циммермана акцентує увагу на посиленні здатності людини впливати на власне життя та соціальне середовище.

У сучасній літературі із соціальної роботи партисипація трактується як етичний і професійний імператив, що забезпечує гуманістичну спрямованість допомоги та ефективність взаємодії між фахівцем і клієнтом [4; 5]. У центрі уваги – перехід від патерналістських моделей до партнерських практик, орієнтованих на співучасть, підтримку суб'єктності та розвиток сильних сторін людини.

В українському науковому контексті інтерес до проблематики партисипації посилюється у зв'язку з процесами децентралізації та розвитку територіальних громад. М. Колісніченко, Г. Коваль [6] і Ю. Петрушенко [7] досліджують практики локальної участі та партисипативного врядування; О. Чабан [8] і Н. Нагорна [9] розглядають участь як механізм демократичного розвитку громад; О. Іванова [10] аналізує партисипацію в контексті зміцнення спроможності громад, а І. Тіторенко [11] – її роль у формуванні соціального капіталу та горизонтальних зв'язків.

Водночас О. Маловічко, С. Маловічко, О. Масюк і Т. Бутченко [12] акцентують увагу на підготовці соціальних працівників до партисипативної взаємодії.

Отже, партисипативний підхід у соціальній роботі постає як багатовимірний феномен, що поєднує демократичні принципи, етичні орієнтири та професійну компетентність фахівця, актуалізуючи потребу інституційного й нормативного закріплення партисипативних засад у системі професійної підготовки фахівців соціальної роботи.

У цьому контексті особливого значення набувають міжнародні професійні документи, які формують своєрідну «логіку участі», у межах якої якість соціальної послуги безпосередньо пов'язується з рівнем суб'єктності клієнта та його включеністю у процес ухвалення рішень. Зокрема, Глобальні стандарти підготовки соціальних працівників (2004) визначають вимоги до змісту професійної освіти на засадах поваги до прав людини [13]; документ «Світові пріоритети соціальної роботи і соціального розвитку: зобов'язання щодо дій» (2012) акцентує увагу на мобілізації громад та партнерській взаємодії [13]; а Глобальне визначення соціальної роботи (2014) закріплює роль професії у сприянні соціальним змінам через наснаження (empowerment) людини та підтримку її суб'єктності [14].

В українському контексті ідеї партисипації поступово інтегруються у професійно-нормативне поле соціальної роботи. Одним із ключових кроків у цьому напрямі стало затвердження Професійного стандарту «Фахівець із соціальної роботи» (2021) [15], який фактично закладає підґрунтя для переходу до суб'єкт-суб'єктної моделі взаємодії. Хоча термін «партисипація» у документі безпосередньо не використовується, зміст трудових функцій орієнтує фахівця на партнерську взаємодію з клієнтом, спільне планування роботи, співоцінювання потреб, міжвідомчу координацію та залучення громади до розв'язання соціальних проблем.

Зокрема, трудові функції Г1-Г3 передбачають спільне визначення цілей і стратегій втручання разом із клієнтом; функція Б орієнтує на оцінювання

проблемної ситуації з урахуванням суб'єктивного досвіду отримувача послуг; блок Д1-Д6 акцентує увагу на міжвідомчій координації та фасилітації взаємодії клієнта з його соціальним оточенням; Е1-Е2 стосуються представництва інтересів людини у взаємодії з державними та громадськими інституціями; Ж3-Ж4 передбачають залучення стейкхолдерів до програмно-проектної діяльності; М1-М4 – активізацію громади та участь мешканців у розвитку локальних соціальних послуг.

Професійний стандарт у такий спосіб трансформує гуманістичну установку соціальної роботи у конкретну професійну здатність фахівця виступати фасилітатором спільного ухвалення рішень, координатором партнерської взаємодії та посередником у міжінституційній співпраці. Це, своєю чергою, актуалізує потребу відповідної модернізації університетських програм підготовки майбутніх соціальних працівників.

У цьому контексті особливого значення набуває проблема оновлення освітніх програм підготовки бакалаврів соціальної роботи. Аналіз бакалаврської освітньо-професійної програми «Соціальна робота» спеціальності «Соціальна робота та консультування», яка реалізується в Чернівецького національному університеті імені Юрія Федьковича, засвідчує значний потенціал для реалізації партисипативної парадигми через використання студентоцентрованого та практикоорієнтованого навчання. Освітній процес орієнтований на застосування дискусійних технологій, кейс-методу, рольового моделювання, групових проєктів, формату «рівний – рівному», а також взаємодію зі стейкхолдерами та базами практики, що сприяє розвитку навичок співпраці, діалогу та партнерської взаємодії.

Водночас проведений аналіз дозволяє виявити певну фрагментарність партисипативного компоненту програми. Зокрема, такі компетентності, як ФК5, пов'язана з оцінюванням потреб, та ФК15, орієнтована на взаємодію з громадами, фактично формують підґрунтя для партнерського підходу. ПРН19 також акцентує увагу на виявленні сильних сторін клієнтів і залученні ресурсів громади, що відповідає логіці empowerment-підходу. Однак ці елементи не об'єднані у цілісну

концептуальну «рамку участі», через що партисипація нерідко залишається імпліцитною цінністю, а не чітко структурованим і перевірюваним результатом професійної підготовки.

За таких умов партисипативний підхід доцільно розглядати як системоутворювальну основу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, що забезпечує зв'язок між теоретичним навчанням і практичною діяльністю. Йдеться не лише про оновлення змісту окремих освітніх компонентів, а про системне включення принципів суб'єктності, співучасті та спільного ухвалення рішень у структуру освітньої програми, програмні результати навчання, організацію практик і механізми професійної рефлексії. Важливого значення у цьому процесі набувають практики співвиробництва (co-production), які передбачають залучення стейкхолдерів, представників громад та отримувачів соціальних послуг до обговорення змісту підготовки та оцінювання професійної готовності майбутніх фахівців.

Отже, партисипативний підхід у професійній підготовці фахівців соціальної роботи доцільно розглядати не лише як сукупність окремих методів чи комунікативних технологій, а як фундаментальну етичну та професійну позицію, що визначає модель соціальної роботи, орієнтовану на партнерство, співучасть і розділену відповідальність. У зв'язку з цим актуалізується потреба інституціоналізації партисипативного підходу в системі професійної підготовки майбутніх фахівців.

Насамперед ідеться про включення принципів суб'єктності та спільного ухвалення рішень до стратегічних цілей освітньо-професійних програм, а також про їх чітку фіксацію у програмних результатах навчання. Важливим є створення цілісної «рамки участі» для практичної підготовки, у межах якої студенти мають демонструвати здатність до фасилітації групових рішень, організації партнерської взаємодії та співоцінювання потреб клієнтів. Перспективним напрямом виступає і розвиток практик співвиробництва (co-production), що передбачають залучення

стейкхолдерів та отримувачів соціальних послуг до обговорення змісту освітніх компонентів і оцінювання професійної підготовки. Не менш важливим є впровадження механізмів рефлексивного навчання через аналіз практичних кейсів та осмислення досвіду професійної взаємодії.

Таким чином, партисипація постає не лише інструментом комунікації, а важливою умовою забезпечення якості соціальних послуг у демократичному суспільстві, заснованому на повазі до автономії людини, її гідності та соціальної справедливості. Модернізація професійної освіти у цьому напрямі створює передумови для переходу до моделі співвиробництва знань і соціальних послуг, у якій участь клієнта та громади стає одним із ключових показників професійної компетентності майбутнього соціального працівника. Перспектива розвитку галузі полягає у перетворенні партисипативного підходу з імпліцитної цінності на системно впроваджений, технологічно забезпечений і перевірюваний стандарт професійної підготовки фахівця.

ЛІТЕРАТУРА

1. Arnstein, Sherry R. A Ladder of Citizen Participation // JAIP. 1969. Vol. 35, № 4. P. 216–224.
2. Барбер Б. Сильна демократія: політика учасницького типу // Демократія : Антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Смолоскип, 2005. С. 254–262.
3. Zimmerman M. A. Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis // Handbook of Community Psychology / ed. by J. Rappaport, E. Seidman. New York, 2000. P. 43–63.
4. Колісніченко Н., Коваль Г. Партисипативне управління в галузі освіти: сутність, особливості, тенденції формування і реалізації // Актуальні проблеми державного управління. 2021. № 3(84). С. 105–109.
5. Петрушенко Ю. Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальної громади // Економічний вісник. 2015. № 2. С. 31–36.

6. Чабан О. Переваги, недоліки та межі застосування партисипативної моделі демократії // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». 2014. № 1091. С. 38–44.

7. Нагорна Н. С. Міждисциплінарний зміст поняття «партисипація» // Журнал сучасної психології. 2022. № 3. С. 108–115. DOI: <https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-3-14>

8. Іванова О. В. Партисипативні практики у діяльності соціальних працівників в умовах децентралізації // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2018. № 1(324). С. 97–104.

9. Тіторенко І. М. Партисипативні практики як чинник розвитку соціального капіталу громади // Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2021. № 48(51). С. 121–129.

10. Маловічко О., Маловічко С., Масюк О., Бутченко Т. Інтеграція партисипативного та компетентнісного підходів у підготовці фахових молодших бакалаврів соціальної роботи // Social Work and Education. 2025. Vol. 12, № 1. P. 116–128. DOI: 10.25128/2520-6230.25.1.9

11. Global Standards for Social Work Education and Training. IFSW, IASSW, 2004.

12. Global Definition of Social Work. International Federation of Social Workers, 2014.

13. Про затвердження професійного стандарту «Фахівець із соціальної роботи» : наказ Міністерства економіки України від 17.06.2021 № 1179.

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua